

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В УЗБЕКИСТАНЕ: КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Мадина Абдуллаева

Старший преподаватель кафедры политологии
Университета мировой экономики и дипломатии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14597921>

Аннотация. В данной статье рассматривается текущее состояние и перспективы энергетического сектора Узбекистана в условиях растущих потребностей в электроэнергии, вызванных увеличением населения и экономическим ростом. Обсуждаются проблемы, связанные с зависимостью страны от природного газа и дефицитом нефти, а также последствия для социальной стабильности. Подчёркивается необходимость масштабных реформ в энергетической отрасли для достижения энергетической независимости и устойчивого развития. В статье анализируются стратегические инициативы, такие как Национальная стратегия перехода к зелёной экономике и указ «Узбекистан – 2030», направленные на увеличение доли возобновляемых источников энергии. Приводятся данные о текущих мощностях и планах по их модернизации, включая строительство новых солнечных и ветровых электростанций. Результаты исследования подчёркивают важность комплексного подхода к решению энергетических проблем страны для обеспечения устойчивого экономического роста и благосостояния населения.

Ключевые слова: Узбекистан, энергопереход, зелёная экономика, ВИЭ, устойчивое развитие, модернизация, экономический рост и социальная стабильность.

Четвёртая промышленная революция создала новый виток мирового развития. И на этом этапе главным вызовом для Узбекистана и для любой другой страны, является участие в важнейших трендах этой революции. Это особенно важно для развивающихся экономик, так как имеющийся у них механизм технологического развития неприменим в современных условиях.

Четвёртая промышленная революция выводит социальные процессы на передний план. Мир постепенно отходит от логики технократии к вопросам гуманитарного развития. Идёт взаимный процесс обмена технологиями, и в этом процессе выиграет тот, кто успешно перенимает опыт развитых стран, сумеет выбрать наиболее подходящие практики и адаптирует новые и интересные технологические решения под местные

условия. Страны, которые не смогут добиться этих целей станут менее конкурентоспособными и неинтересными для партнёров, что в итоге скажется на уровне жизни их населения.

В случае Узбекистана изменение климата выступает в качестве основного драйвера энергоперехода. Наблюдаемые и прогнозируемые последствия изменения климата в Узбекистане включают:

1. Повышение средней и максимальной температуры воздуха;
2. Увеличение интенсивности осадков и зон, уязвимых к селям и наводнениям;
3. Увеличение масштаба и интенсивности засух.

Смягчение этих рисков и адаптация к изменяющемуся климату представляют огромную важность для Узбекистана. Страна занимает 96 место из 191 по уязвимости к изменению климату (ND-GAIN 2019), Узбекистан входит в число 25 стран мира особо подверженных водному стрессу . По данным Всемирной Метеорологической Организации ООН в 2022 г. в Узбекистане (на двух отметках Навоинской области) зафиксирована максимальная температура в мире – 44 °С . Также, Узбекистан занимает пятое место в мире по интенсивности выбросов парниковых газов и самое высокое в Европе и Центральной Азии из-за использования ископаемого топлива для получения энергии и энергоёмкого характера промышленного сектора . По оценкам специалистов, ожидаемые последствия изменения климата, включая повышение температуры, более частые засухи, растущую нехватку воды и усиление опустынивания и засоления почв, вероятно значительно повлияют на качество жизни в тех районах Узбекистана, в которых преобладает бедность .

Ускоренный переход к зелёной энергетике – не роскошь, а необходимость для устойчивого развития Узбекистана на фоне изменения климата. С одной стороны, в развивающихся экономиках сложно перевести потребление и национальную экономику с традиционных и более дешёвых на новые, возобновляемые источники энергии, задача становится особенно сложной в условиях ограничения внутренних ресурсов. С другой, нестабильность на рынках энергетики, истощение природных ресурсов (особенно воды), повышение спроса на энергию из-за демографического роста населения, возрастание рисков стихийных бедствий, природные аномалии и другие неотложные вызовы имеют негативные последствия для социально-экономического развития страны.

Яркий и недавний пример – ситуация зимой 2023 г., энергетический коллапс по всей республике, который поставил под угрозу энергетическую безопасность Узбекистана.

По данным министра энергетики Республики Узбекистан Ж. Мирзамахмудова, темпы роста экономики и населения (ежегодный естественный прирост составляет 1 млн человек) республики требуют роста энергоресурсов на 10–15 % ежегодно, а 75 % производства энергии в Узбекистане осуществляется за счёт природного газа. Несмотря на имеющиеся договорённости между Узбекистаном и партнёрами (в лице Туркменистана и России) о поставке природного газа для удовлетворения внутренних потребностей, эксперты отмечают, что «эти поставки покрывают лишь срочные потребности Узбекистана, эти шаги не являются стратегическим решением, а скорее временным, для устранения проблем в энергетическом секторе Центральной Азии». Быстрый рост населения с 19 млн в 1992 г. до 36,5 млн в 2023 г. и рост экономики почти на 6 % ежегодно требует увеличения производства электроэнергии, при этом в Узбекистане большая часть генерации вырабатывается на тепловых станциях за счёт использования газа. Только за последние шесть лет потребление электроэнергии выросло на 40 %, и по прогнозам, до 2030 г. ожидается такой же рост. Можно заметить, что такие тренды наблюдаются на глобальном уровне и Узбекистан не является исключением. По подсчётам специалистов, глобальные потребности в электрификации будут расти, и к 2050 г. они будут удовлетворяться в основном за счёт возобновляемых источников энергии, причём солнечная энергия станет самым крупным отдельно взятым источником электроснабжения.

Схожая ситуация наблюдается с обеспечением населения и производственных мощностей республики нефтью и готовыми нефтепродуктами. В последние годы Узбекистан превратился в импортёра нефти из России и Казахстана. Также, растёт потребление: по данным Госкомстата, в январе-августе 2023 г. импорт нефти и нефтепродуктов в Узбекистан вырос почти на 48 %, составив 1,09 млрд долл. Дефицит бензина и/или увеличение цен на популярную АИ-80, особенно на пиковых осенне-зимних периодах, всегда вызывает волну возмущения и недовольства в обществе. Признавая постепенное превращение Узбекистана в нетто-экспортёра нефти и газа, узбекские эксперты

считают, что необходимо развитие альтернативных источников энергии для обеспечения энергетической независимости республики .

Узбекистан нуждается в немедленных, качественных масштабных реформах в энергетическом секторе, так как внедрение новых технологий именно в этом секторе крайне необходимо для устойчивого развития экономики. Для достижения этой цели принята Национальная стратегия перехода к зелёной экономике на 2019– 2030 гг. и создан Межведомственный совет по зелёной экономике. Вместе с тем, 11 сентября 2023 г. Президент Республики Узбекистан подписал Указ «О Стратегии «Узбекистан – 2030», который включает 12 важных целей по сбережению водных ресурсов и охране окружающей среды. К 2030 г. в Узбекистане планируется повышение эффективности водопользования на 25 % и сведение к нулю деградации земель, озеленение территории республики до 30 %, увеличение доли возобновляемых источников энергии в национальной экономике до 40 % и обеспечение доступа к современному и надёжному электроснабжению для 100 % населения и секторов экономики, а также другие не менее важные шаги по адаптации к изменению климата и переходу к зелёной экономике.

В настоящее время энергетические мощности Узбекистана достигли 85 млрд киловатт-часов, тогда как для удовлетворения растущих потребностей динамично развивающейся экономики и населения предстоит довести объём производства электроэнергии минимум до 120 млрд киловатт-часов . По подсчётам, для ввода новых мощностей и полной модернизации сетей потребуются инвестиции в размере 52 млрд долларов .

По данным Министерства энергетики Республики Узбекистан, в 2022 г. было запущено 6 тепловых электростанций общей мощностью 1374 МВт и 1 солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 МВт . К 2024 г. начнётся строительство 4-х солнечных электростанций общей мощностью 800 МВт в Бухарской, Хорезмской, Наманганской и Кашкадарьинской областях, также намечено строительство ветровой электростанции в Республике Каракалпакстан.

Несмотря на предпринимаемые усилия со стороны правительства, переход на зелёную энергетику требует реализацию следующих важных мер:

1. Подготовка национальных кадров с необходимыми знаниями, а также привлечение грамотных специалистов. Необходимо инвестировать в образование и налаживать международное сотрудничество с

зарубежными научно-исследовательскими институтами, университетами и «мозговыми центрами», а также консалтинговыми компаниями для наращивания потенциала в области зелёной энергетики. В сентябре 2023 г. президент Ш. Мирзиёев и руководство компании Air Products (США) договорились о привлечении американских экспертов в разработку необходимой нормативно-правовой базы в сфере декарбонизации .

Вместе с тем, не менее важна работа с наиболее молодой и обучаемой группой населения для повышения их информированности и вовлечения в процесс. Вопросы изменения климата и экологические проблемы, в первую очередь должны стать частью новых учебных программ школ и вузов для того, чтобы будущие поколения знали, как адаптироваться к меняющимся условиям. В ходе международного форума «Дети и молодёжь в действии — изменение климата в Центральной Азии», прошедшего 9 ноября 2023 г. в г. Ташкенте, подписана Региональная стратегия по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодёжи в климатическую повестку, в которой признается, что «в настоящее время в Центральной Азии не существует чётко скоординированной системы «зелёного» образования» . Стратегия предписывает необходимость внедрения «зелёного» образования через учебные программы и внешкольные мероприятия и мероприятия в дошкольных учреждениях, делается упор на необходимости интеграционного подхода к формированию навыков оберегания природных ресурсов .

2. Другая важная мера – инвестиции. Конкретной мерой реагирования на климатические вызовы может стать инвестирование в создание низкоуглеродной, ресурсоэффективной экономики. В этом контексте важны иностранные инвестиции или сотрудничество с зарубежными партнёрами, которые имеют передовые технологии, новый опыт и новые модели управления. Узбекистан имеет положительный опыт сотрудничества с международными институтами как Группа Всемирного Банка, ЕБРР, АБР, ПРООН, которые поддерживают реформы в этой сфере. К примеру, летом 2023 г. АБР одобрил заём в размере 125 млн долларов для улучшения сети электропередачи Узбекистана, повышения энергоэффективности и обеспечения интеграции большего количества возобновляемых источников энергии в энергобаланс страны . Сообщается, что в рамках проекта «Цифровизация для декарбонизации – Проект по улучшению сети передачи электроэнергии» планируется

реконструкция 12 линий электропередачи в семи регионах – Бухарской, Ферганской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Навоийской и Ташкентской областях – общей протяженностью около 359 км, также планируется финансирование реконструкции и модернизации четырёх 220-киловольтных подстанций в Файзабаде, Оби-Хаёте, Зафаре и Заравшане, для увеличения их мощности и удовлетворения текущих и прогнозируемых потребностей в энергии .

В то же время, налаживаются долгосрочные двусторонние партнёрства с крупными участниками рынка. В частности, между Узбекистаном и КНР достигнута договорённость о строительстве в нашей стране 11 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 4,8 ГВт суммарной стоимостью 4,4 млрд долларов. Специалисты утверждают, что переход на ВИЭ помогает смягчить дефицит водных ресурсов, поскольку для производства электроэнергии с помощью солнца и ветра требуется намного меньше воды, чем для более традиционных электростанций, работающих на ископаемом или ядерном топливе . Как показывает общемировая практика, инвестиции в ВИЭ в развивающихся экономиках слишком малы. Тем не менее, Узбекистан ищет пути диверсификации сотрудничества с новыми партнёрами. Так, в ходе визита Ш. Мирзиеёва в Катар в октябре 2023 г., достигнута договорённость с компанией «Nebgas Power» о принятии долгосрочной программы партнёрства с включением перспективных проектов, прежде всего в области альтернативной энергетики. Ведущая катарская энергетическая компания, в портфеле которой крупные проекты более чем в 10 странах мира, запускает проект по строительству современной электростанции в Сырдарьинской области на основе парогазовых технологий мощностью 1,6 ГВт и строительство тепловой электростанции в Сурхандарьинской области .

3. Повышение эффективности институтов – ещё одна мера для большего вовлечения в процесс государственные и негосударственные структуры. Переход к зелёной энергетике невозможен без сотрудничества государства с частным сектором и гражданским обществом. Важно привлечь всех заинтересованных субъектов к обеспечению политики, инвестиций и изменений в поведении, необходимых для быстрого перехода к зелёным технологиям. Частные компании и институты гражданского общества относительно новая целевая группа, вовлечённая в процессы зелёного перехода и борьбы с изменением климата. Тем не менее, они обладают значительным потенциалом в осуществлении

изменений на уровне сообществ, а поддержка их деятельности со стороны государства создаст надёжных партнёров для реализации поставленных задач.

На основании Указа Президента № УП-220 от 9 сентября 2022 года создана система льгот и преференций для физических лиц и предпринимателей, среди которых:

- Физические лица, могут приобрести солнечные батареи и солнечные водонагреватели сроком на 3 года без процентов, при условии оплаты в рассрочку;
- До 6 млн сумов стоимости солнечных панелей и до 2,1 млн сумов солнечных водонагревательных приборов будет компенсировано из средств Фонда энергосбережения при полном приобретении приборов гражданами;
- Доходы, полученные от производства электроэнергии в домашних хозяйствах не подлежат налогообложению;
- Физические лица, установившие устройства и снабдившие свой дом электроэнергией от этого устройства (за установленную площадь земельного участка), будут освобождены от уплаты земельного и имущественного налога на 3 года, а субъекты предпринимательства на 10 лет;
- Производители электроэнергии из возобновляемых источников энергии мощностью 100 кВт и более сроком на десять лет освобождаются от уплаты налога на имущество за установку ВИЭ и земельного налога на участки, занятые этими устройствами.
- До 1 января 2024 г. оборудования, машины, сырьё, комплектующие, запасные части и другие материалы, ввозимые хозяйственными субъектами для создания ВИЭ, будут освобождены от уплаты таможенных платежей (налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин, за исключением платы за регистрацию).

Узбекистан постепенно переходит к экологизации национальной экономики, реализация которой требует благоприятной политической среды, высокого интеллектуального и кадрового потенциала и институциональных реформ. Экологическая политика государства становится отдельным направлением экономической политики. В этом плане нужны более глубокие и качественные отношения с зарубежными партнёрами, а также вовлечение в эти процессы населения, институтов гражданского общества и частный сектор. Ускоренный переход к зелёной

энергетике в Узбекистане подготовит экономику к последствиям изменения климата и минимизирует риск социальных потрясений.

